

Social Return on Investment. Sektoraler Strukturwandel in der Lausitz: Bestandaufnahme

Ossendorf Andreas[†]

Social Return of Investment from Funding for Health Care in Lusatia (SRoI-Lausitz): Taking inventory

Dies ist ein weiterer Artikel in einer losen Reihe, die den Strukturwandel in der Lausitz und den damit einhergehenden Einsatz investiver Mittel in Gesundheit, Forschung und Lehre untersucht und über die nächsten Monate begleitet.

[†] Habilitationsprojekt an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften (FGW) der drei Trägerhochschulen Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU), Medizinische Hochschule Brandenburg "Theodor Fontane" (MHB) und Universität Potsdam

Zusammenfassung

Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen

Vor dem Hintergrund der aktuellen und prognostizierten öffentlichen Einnahmen und Ausgaben werden die in Aussicht gestellten 40 Milliarden (Mrd.) Euro eingeordnet und die einzelnen Förderphasen erläutert.

Strukturwandel

Die Begriffe des regionalen und sektoralen Strukturwandels werden diskutiert. Darauf aufbauend werden die einzelnen Wirtschaftssektoren dargestellt, ihre Anteile auf Bundes- und Landesebene sowie in der Lausitz skizziert. Im Mittelpunkt steht dabei die Gesundheitswirtschaft.

Ausblick

Anhand ausgewählter Sozialindikatoren wird ein adaptiertes *Input-Output-Modell* entwickelt. Dazu werden die *Stakeholdergruppen* dargestellt. Grundsätzlich kann für jede Gruppe ein quantitatives und/oder qualitatives Forschungsdesign

entwickelt werden. In einem ersten Schritt werden Szenarios für das Carl-Thiem-Klinikum (CTK) und die Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) vorgestellt. Es werden organisatorische und wissenschaftsprogrammmatische Alternativen besprochen.

Schlüsselwörter

Social Return on Investment, Investitionen, Gesundheitswirtschaft, Tertiärer Sektor, Medizinische Fakultät, Strukturwandel, Braunkohletagebau

Korrespondenzadresse:

digilogJOURNAL
Editorial Board
info@digilogjournal.com

Der ökonomische Rahmen und die Förderung der Regionen – eine retrospektive Betrachtung

In Deutschland werden jährlich unterschiedliche Branchen, Unternehmen, Projekte, etc. staatlich subventioniert. Im Krisenjahr 2020 stellten Bund, Länder und Kommunen mehr als 70 Mrd. Euro zur Verfügung, was mehr als eine Verdoppelung gegenüber dem Jahr 2019 bedeutet (Rudnicka 2021).

Mit der Verabschiedung des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen (StStG) im Jahr 2020 hat der Deutsche Bundestag eine Garantiesumme in Höhe von bis zu 40 Mrd. Euro für die betroffenen Braunkohleregionen im Zeitraum bis 2038 beschlossen. Durch die gesetzliche Grundlage werden die strukturpolitischen Empfehlungen der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung umgesetzt und die regionale sowie sektorale Strukturpolitik konkretisiert. Hierfür erhalten die Braunkohleregionen gemäß Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG) bis zum Jahr 2038 Finanzhilfen in Höhe von bis zu 14 Mrd. Euro für besonders bedeutsame Investitionen von Ländern und Kommunen. Zudem unterstützt der Bund die Regionen in seiner Zuständigkeit mit bis zu 26 Mrd. Euro, etwa durch Erweiterung von Forschungs- und

Förderprogrammen, den Ausbau von Verkehrsinfrastrukturprojekten oder die Ansiedelung von Bundeseinrichtungen (Bundewirtschaftsministerium (BMWi) 2020). Vor diesem Hintergrund sind mehrere Förderphasen vorgesehen:

1. Förderperiode von 2020 bis einschließlich 2026, in der Finanzhilfen in Höhe von bis zu 5,5 Mrd. Euro gewährt werden,
2. Förderperiode von 2027 bis einschließlich 2032, in der Finanzhilfen in Höhe von bis zu 4,5 Mrd. Euro gewährt werden und
3. Förderperiode von 2033 bis einschließlich 2038, in der Finanzhilfen in Höhe von bis zu 4 Mrd. Euro gewährt werden (Bundesanzeiger 2020).

Für die Brandenburgische Lausitz ist geplant, die anvisierten Vorhaben mit bis zu zehn Mrd. Euro zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund hat das Potsdamer Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) ein Strategiepapier beauftragt, das einen deutlichen Ausbau des Wissenschaftsstandorts Lausitz vorsieht. Hierzu werden die Stärkung der vorhandenen Hochschulstruktur sowie die Etablierung eines Schwerpunktes Modellregion Gesundheit Lausitz benannt (MWFK 2019). Tab. 1 verdeutlicht die Brandenburger Sicht auf das Strukturstärkungsgesetz für die Lausitz.

Mit der Verabschiedung des Koalitionsvertrags 2021 verständigte sich die neue Bundesregierung darauf, einen Kohleausstieg möglichst auf das Jahr 2030 vorzuziehen. Infolgedessen halbiert sich der Übergangszeitraum für die Dekarbonisierung der nationalen Volkswirtschaft. Einhergehen wird dies unter anderem mit einem beschleunigten strukturellen Transformationsprozess für die betroffenen Bergbauregionen (Die Bundesregierung 2021).

Der Ukraine-Konflikt hat zwischenzeitlich beträchtliche nationale und regionale Auswirkungen auf die Energieversorgung und ihre Sicherung. Medial und je nach Interessenslage wird die Unabhängigkeit der hiesigen Wirtschaft von russischen Energie-, v.a. Gaslieferungen gefordert. Alternativen werden in LNG-Gas, grünem Wasserstoff etc. gesehen. Ob diese Technologien vor dem Hintergrund des eskalierenden Krieges den kurzfristigen (2038) oder gar vorgezogenen (2030) Ausstieg aus fossilen Brennstoffen parallel mit den einschlägigen Klimazielen ermöglichen, ist unklar und bleibt umstritten. So weist beispielsweise Greenpeace daraufhin, dass durch die Erdgasförderung Methan freigesetzt wird, wobei jede Tonne Methan die Atmosphäre 84mal mehr aufheizt als CO₂. Dabei wurde bis zum Ausbruch des Krieges der Ausbau von Gaskraftwerken als Brückentechnologie eingeordnet, was inzwischen zweifelhaft erscheint (Greenpeace 2022).

Tabelle 1: Das Strukturstärkungsgesetz aus Brandenburger Perspektive. Quelle: Ohne Autorenangabe. Das Lausitzprogramm 2038, S. 19. Ohne Datumsangabe. Die Staatskanzlei, Lausitzbeauftragter des Ministerpräsidenten

Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen (STSTG)	
Gesamtsumme: 40 Mrd. Euro bis 2038	
Der Anteil für Brandenburg beträgt 25,8%, entsprechend 10.32 Mrd. Euro	
Unterteilung nach:	
Finanzhilfen in Höhe von 14 Mrd. für die Braunkohlereviere Zuständigkeit durch die Bundesländer	Zuständigkeit durch den Bund 26 Mrd. Euro für die betroffenen Reviere
Gesetzliche Grundlagen:	
Strukturhilfen über Artikel 104b GG Förderfähigkeit bis zu 90 % Anteil BB insges. rund 3,6 Mrd. Euro	Maßnahmen des Bundes: Förderung gemäß §17 STSTG Höhe bis zu 6,7 Mrd. Euro
Förderbeispiele:	
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftliche Infrastruktur, wie z.B. Entwicklung von Flächen • Öffentliche Fürsorge (z.B. soziale Infrastruktur • Städtebau, Stadt- und Regionalentwicklung • Klima- und Umweltschutz • Forschungs- und Wissenschaftsinfrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Innovationscampus Universitätsmedizin Cottbus • Fahrzeuginstandsetzungswerk der Deutschen Bank in Cottbus • Zukunft Revier • Ansiedlung von Einrichtungen des Bundes • Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur • Unterstützung Energiewende und Klimaschutz

Die derzeitige Arbeitsplatzsituation in der Lausitz

Der Unternehmensverband Berlin-Brandenburg (UVB) forderte Anfang 2020, dass die derzeitig 20.000 mittel- und unmittelbaren Arbeitsplätze des Braunkohletagebaus in der Lausitz adäquat zu ersetzen seien (UVB 2020). Gleichzeitig wird angenommen, dass mit der Etablierung einer medizinischen Fakultät in Cottbus für 1.500 Studierende 4.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze neu entstehen werden (MWFK 2021). Hinsichtlich der derzeitigen Arbeitsplatzsituation in der Lausitz sollen hier einige Daten Aufschluss geben:

Seit der Wiedervereinigung ist die Zahl der Beschäftigten im Braunkohletagebau der Lausitz von rund 65.000 auf etwa 7.800 Beschäftigte (einschließlich Beschäftigter in den Braunkohlekraftwerken der allgemeinen Versorgung) im Jahr 2020 zurückgegangen (Hohmann 2021).

Der Eintritt in die endgültige Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute hängt von Ihrem Geburtsjahr ab (Deutsche Rentenversicherung 2022).

Die Beschäftigten in der Braunkohleindustrie sind gegenüber anderen Branchen überdurchschnittlich alt. Im Jahr 2017 waren bereits 20 Prozent der Mitarbeiter in allen vier Braunkohlerevieren älter als 58 Jahre und dies wird bis zum Jahr 2038 für mehr als 70 Prozent der Beschäftigten zutreffen.

Traditionell können Mitarbeiter dieses Industriezweigs in einem Zeitfenster von zehn Jahren vorzeitig in den Ruhestand treten. Hierzu wird in den ersten fünf Jahren ein vermindertes Arbeitsentgelt gezahlt, was für die passive Zeit des Beschäftigungsverhältnisses angespart wird. Im Rheinland und in der Lausitz sind im Alter von 60 Jahren faktisch bereits mehr als 80 Prozent der Beschäftigten in Rente bzw. im Vorruhestand.

Im Hinblick auf die Beschäftigten ab 58 Jahren schlägt die Kohlekommission vor, ein sog. Anpassungsgeld bis zum Renteneintritt zu

zahlen. Dies würde bis 2038 vermutlich rund 2,8 Mrd. Euro in allen vier betroffenen Regionen kosten. Es darf angenommen werden, dass rund 90 Prozent der Arbeitnehmer die Regelung in Anspruch nehmen werden. Gleichzeitig würden die betroffenen Unternehmen rund 1,7 Mrd. Euro an geplanten Ausgaben sparen (Haywood et. al. 2019).

Bis zum Jahre 2040 ist mit einem Rückgang des Arbeitskräftepotenzials in der Lausitz um weitere 120.000 Personen zu rechnen; dies entspricht einem Rückgang der Erwerbsbevölkerung um 34 Prozent in der Altersgruppe zwischen 18 und 65 Jahre (Markwardt und Zundel 2017).

Jetzt könnte der Kohleausstieg 2030 als Chance verstanden werden: Anstatt subventionierter Vorruhestandsregelungen (oder zusätzlich dazu) könnten, beispielsweise in Zusammenarbeit mit den lokalen Arbeitsagenturen, zielgerichtete (im Hinblick auf die geförderten Zukunftsbranchen Energie und Gesundheit) Qualifizierungsprogramme für Betroffene frühzeitig auf den Weg gebracht werden. Damit hätte das vorgeschlagene Anpassungsgeld einen Synergieeffekt für die Qualifizierung betroffener Beschäftigter (Haywood et. al. 2019).

Rund um den Strukturwandel

Die Wirtschaftsleistung eines Landes wird traditionell an der Bruttowertschöpfung gemessen. Eine Unterteilung erfolgt dabei nach drei Sektoren, also Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, dem Industriesektor einschl. Baugewerbe sowie dem Dienstleistungssektor.

In Deutschland betrug im Jahr 2021 die Bruttowertschöpfung aller Sektoren rund 3,53 Billionen (Bill.) Euro. Der Anteil des Dienstleistungssektors am Bruttoinlandsprodukt umfasste dabei rund 70 Prozent. Das produzierende Gewerbe einschl. Bauwirtschaft hatte einen Anteil von 29,4 Prozent. Mit weniger als einem Prozent an der Bruttowertschöpfung ist die Land-, Forst- und

Fischereiwirtschaft von untergeordneter Bedeutung (Destatis 2022). Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Entwicklung der Beschäftigtenzahlen für die einzelne Wirtschaftssektoren:

Im Jahr 2019 arbeiteten in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft ca. 1,3 Mio. Menschen, was weniger als einem Prozent der Gesamtzahl entspricht. Hingegen hatte der Dienstleistungssektor mit 33,7 Mio. Erwerbstätigen den Hauptanteil, was rund 75 Prozent entsprach. Im sekundären Sektor waren insgesamt rund 10,9 Mio. tätig, wobei 7,8 Mio. im verarbeitenden Gewerbe und 2,6 Mio. im Baugewerbe einer Tätigkeit nachgingen.

Der tertiäre Sektor umfasst die drei Dienstleistungsbranchen

- Handel, Gastgewerbe und Verkehr,
- Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleistungen und
- öffentliche und private Dienstleistungen.

Der Bereich öffentliche und private Dienstleistungen hat mit 11,3 Mio. Erwerbstätigen die größte Bedeutung. Darunter fallen u.a. die Bereiche Erziehung mit Bildungseinrichtungen, Gesundheit, Polizei und Feuerwehr, öffentliche Verwaltungen, Sozialversicherungen etc. (Wingerter 2021).

Zur Begrifflichkeit des Strukturwandels

Im Zusammenhang mit dem Transformationsprozess in der Lausitz wird der Begriff des Strukturwandels verwendet: Gemeint ist der Wandel der Gesamtstruktur einer Wirtschaft wie etwa in der Lausitz oder im Ruhrgebiet und/oder auch der Wandel in einem einzelnen Wirtschaftssektor. Ein Strukturwandel liegt dann vor, wenn z.B. die Bedeutung eines Sektors stark abnimmt und jene eines anderen stark zunimmt (Gärtner 2022). Zusammengefasst lässt sich also zwischen einem regionalen und einem wirtschaftlichen Strukturwandel unterscheiden (Hegeler 2020).

Ursachen für einen Strukturwandel können sehr unterschiedlich ausgelöst sein; durch neue Technologien ("Digitalisierung"), eine veränderte Nachfrage (regenerative Energien statt fossiler Brennstoffe), veränderte Kostenstrukturen (Stichwort Billiglohnländer), die demografische Veränderung und/oder die "Globalisierung" der Wirtschaft (Welt der BWL 2022).

Von einem regionalen Strukturwandel wird gesprochen, wenn wesentliche Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur und der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung einer Region beobachtet werden. Ein Beispiel ist das Ruhrgebiet, das sich mit dem Niedergang des Steinkohlebergbaus und der Stahlindustrie von einer Schwerindustrieregion zunehmend in ein Zentrum für hochtechnologische Industrien (z.B. im Umweltschutzbereich) und moderne Dienstleistungen gewandelt hat. Seit mehr als zehn Jahren arbeiten rund 70 Prozent aller Beschäftigten im tertiären Sektor (studysmarter 2022).

Das Land Brandenburg

Im Land Brandenburg waren im Jahr 2020 rund 100.000 Unternehmen bzw. Niederlassungen von Unternehmen gemeldet. Betrachtet man die einzelnen Branchen, so waren im Industriesektor von den rund 25.000 Unternehmen mehr als 5.500 Betriebe im Bergbau und verarbeitenden Gewerbe tätig. Den größten Anteil stellt das Bauhauptgewerbe mit ca. 17.800 Betriebseinheiten.

Im tertiären Sektor sind von 75.000 Unternehmen rund 29.500 auf dem Gebiet der Unternehmensdienstleistung, ca. 29.700 Betriebe im Handel, Gastgewerbe und Verkehr tätig. Der Bereich öffentliche und private Dienstleistungen hatte 2020 mit etwas weniger als 18.300 Betriebseinheiten den geringsten Anteil in diesem Bereich.

Die regionale Wirtschaftsstruktur ist von Kleinbetrieben gekennzeichnet. Rund 95.000 Betriebe beschäftigen weniger als zehn Mitarbeiter, und nur 340 Unternehmen

beschäftigen mehr als 250 Mitarbeiter (Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2020).

Kennzahlen der Gesundheitswirtschaft in der Region Berlin-Brandenburg

Die Gesundheitswirtschaft umfasst alle Wirtschaftszweige, die sich mit der Erzeugung und Vermarktung von Waren und Dienstleistungen sowie der Erhaltung und Wiederherstellung von Gesundheit befassen. Kennzeichen dieses Bereiches sind primär öffentliche und private Dienstleistungen, Produkte und Finanzen (IU Akademie 2022). Der industrielle Teilbereich der Gesundheitswirtschaft umfasst Medizinprodukte, Arzneimittel sowie Einzelhandels- und Großhandelsleistungen, aber auch Waren zur Gesundheitsversorgung, erweiterte Handelsleistungen, Bauinvestitionen und Geräte für eHealth und digitale Anwendungen (Bundesgesundheitsministerium 2021).

Daraus wird eine Dreiteilung des Gesundheitsmarktes abgeleitet:

Der erste Gesundheitsmarkt umfasst alle Leistungen, die durch die gesetzlichen und privaten Kranken- und Pflegekassen einschl. der Selbstbeteiligungen der Versicherten finanziert werden.

Der zweite Gesundheitsmarkt subsummiert alle gesundheitsrelevanten Dienstleistungen und Waren, die aus privaten Konsumausgaben finanziert werden.

Beim dritten Gesundheitsmarkt organisieren sich die Betroffenen selbst nach dem Prinzip der Gemeinnützigkeit, etwa über Verbraucherinitiativen. Dabei treten Betroffene oder Interessierte in einen Dialog und tauschen ihre Erfahrungen miteinander aus. Im Zuge des dritten Gesundheitsmarktes treiben die Konsumenten selbst die Individualisierung voran, so dass Gesundheitsmärkte zu Vertrauensmärkten werden (Matusiewicz 2020).

Mehr als sechs Mio. Menschen leben in Berlin und Brandenburg. Hiervon arbeiten rund

383.000 Beschäftigte in der Gesundheitswirtschaft und erwirtschaften in ihren Unternehmen einen Umsatz von rund 28 Mrd. Euro (Berlin Partner 2020).

Die regionale Gesundheitswirtschaft ist durch eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure diversifiziert: So blickt die pharmazeutische Industrie auf eine lange Tradition zurück, in der heute rund 11.000 Beschäftigte in 34 überwiegend mittelständischen Unternehmen arbeiten. Daneben sind in der Medizintechnikbranche rund 330 Unternehmen mit 14.000 Beschäftigten, z.B. in der minimalinvasiven und kardiovaskulären Medizin sowie in der Labortechnik unterwegs. Von den 255 Biotech-Unternehmen mit rund 6.200 Beschäftigten arbeiten 80 Prozent in der Biomedizin. In den letzten Jahren haben sich mehr als 60 Bioparks in der *Digital Health*-Szene etabliert.

Im Hinblick auf den demografischen Wandel stehen aktuell für eine Versorgung älterer Menschen rund 1.200 Pflegedienste und 800 Pflegeeinrichtungen zur Auswahl für pflegebedürftige Menschen. Neben den üblichen stationären Pflegeeinrichtungen werden hierunter auch alternative Wohnformen wie (betreute) Wohngemeinschaften, barrierearmes Wohnen mit Service- und Betreuungsangeboten oder technische Hilfsmittel und digitale Angebote aus dem Bereich des *Ambient Assisted Living* subsummiert (HealthCapital 2020).

Die Kliniklandschaft in Berlin-Brandenburg bietet mit rund 36.000 stationären Krankenhausbetten in 140 Krankenhäusern aller Versorgungsstufen ein umfassendes Versorgungsangebot für die Gesamtregion (Amt für Statistik 2021).

Im ambulanten medizinischen Bereich sind im Land Brandenburg rund 4.000 Ärzte tätig (KV Brandenburg 2022). Die Arztdichte in Brandenburg ist im bundesweiten Vergleich mit 573 Ärzten je 100.000 Einwohner niedrig. Vergleichsweise ist die Arztdichte in Mecklenburg-Vorpommern mit 700 Ärzten je

100.000 Einwohner höher. Der Bundesdurchschnitt belief sich im Jahr 2020 auf rund 645,7 Ärzte je 100.000 Einwohner (Radke 2022).

Der Strukturwandel in der Lausitz

Die Lausitz hat im Vergleich der alten und neuen Bundesländer mit mehr als 30 Prozent einen höheren Industrialisierungsgrad. Dies hängt mit der starken Präsenz des Bergbaus sowie von Energie- und Wasserwirtschaft zusammen, deren Anteil 15,2 Prozent beträgt.

In der Lausitz ist der Anteil des sekundären Sektors in den Landkreisen unterschiedlich ausgeprägt. Während in Cottbus der Anteil rund sieben Prozent beträgt, ist dieser im Landkreis Elbe-Elster nahezu 25 Prozent.

In der kreisfreien Stadt Cottbus stellen die zehn größten Unternehmen nahezu 90 Prozent der Industriearbeitsplätze. Interessant ist dabei auch eine geringere Branchenkonzentration bzw. industrielle Spezialisierung. Hierzu führt das Ifo-Institut Dresden aus, dass die Lausitz mit einem Gini-Koeffizienten von 0,32 deutlich unter dem Durchschnitt der ostdeutschen Länder (0,37) oder Deutschlands insgesamt (0,42) liegt.

Der Bergbausektor ist im Verhältnis zur Gesamtwirtschaft in Brandenburg mehr als fünfmal so groß wie im restlichen Ostdeutschland. Allerdings zeigt die Lausitz auch ein interessantes industrielles Profil neben dem Braunkohletagebau: Bei Betrachtung des sekundären Sektors fällt auf, dass die Bereiche Chemie und Kunststoffe, Ernährungswirtschaft sowie Metall- und Maschinenbau mit mehr als 40.000 Beschäftigten rund die Hälfte aller Industriearbeitsplätze stellen, womit dieser Anteil höher ist als in den anderen neuen Bundesländern.

Neben den genannten Bereichen haben auch kleinere Branchen wie die Textil-, Glas- und

Keramikindustrie sowie Unternehmen in der Stein- und Erdverarbeitung einen Beschäftigtenanteil von mehr als neun Prozent und damit deutlich mehr als im ostdeutschen Vergleich.

Abb. 1 zeigt die wirtschaftlichen Anteile des primären, sekundären und tertiären Sektors im Vergleich (Ifo-Institut 2014).

Abschließend sollen noch einige Kennzahlen das Land Brandenburg und die Lausitz in einen vergleichenden Kontext einordnen:

Die Bruttowertschöpfung in Deutschland betrug im Jahr 2018 rund 3,4 Bill. Euro bezogen auf die Preise. Das Land Brandenburg hatte mit 73,7 Mrd. Euro einen Anteil von 2,2 Prozent und belegte damit Platz 11 der Bundesländer. Vergleichsweise hatte Nordrhein-Westfalen mit mehr als 700 Mrd. Euro hier den größten Anteil und der Anteil Berlins war mit ca. 4,5 Prozent doppelt so hoch wie derjenige Brandenburgs. Innerhalb der ostdeutschen Flächenländer hatte Sachsen den größten Anteil mit 126 Mrd. Euro.

Eine weitere interessante Betrachtung betrifft die Wertschöpfung pro Kopf: 40.851 Euro je Einwohner im Bundesdurchschnitt. Der Blick auf das Land Brandenburg zeigt einen Wert von 29.411 Euro, was rund 72 Prozent entspricht. Führend unter den Flächenländern ist dabei Bayern mit einem Wert von ca. 48.000 Euro im Jahr 2018.

Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen beträgt die Wertschöpfung pro Kopf in Brandenburg ca. 65.700 Euro, was einem Anteil von 87 Prozent im Bundesvergleich entspricht (Berlin: 73.400 Euro, Bundesdurchschnitt 75.500 Euro).

Wirtschaftsbereich	Bruttowertschöpfung ^a			SV-Beschäftigung ^b		
	Lausitz	Ost-deutsche Flächenländer	West-deutsche Flächenländer	Lausitz	Ost-deutsche Flächenländer	West-deutsche Flächenländer
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	1,6	1,9	1,0	2,6	2,2	0,6
Bergbau; Energie- und Wasserversorgung	15,2	5,2	3,6	4,6	2,5	1,8
Verarbeitendes Gewerbe	15,6	18,2	23,7	19,8	18,7	24,4
Baugewerbe	6,8	7,0	4,7	8,5	7,7	5,5
Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation	14,8	17,5	19,2	21,4	23,7	25,5
Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister; Grundstücks- u. Wohnungswesen	20,0	21,5	25,7	12,3	15,2	16,8
Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit, Private Haushalte mit Hauspersonal	26,0	28,8	22,1	30,7	30,0	25,2

a) Angaben für das Jahr 2011 – b) Stichtag: 30.06.2012.

Abbildung 1 Anteile der Branchen im regionalen, Länder- und Bundesvergleich. Quelle: Kluge J, Lehmann R, Rösel F. Institut für Wirtschaftsforschung Dresden. Februar 2014.

Der Vergleich der Regionen zeigt für das Jahr 2016 eine gesamte Wertschöpfung von rund 67 Mrd. Euro für das Land Brandenburg. Die Lausitz mit den Landkreisen Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße sowie der Stadt Cottbus trägt mit ca. 21,3 Mrd. Euro mehr als 30 Prozent zur Wertschöpfung des Landes bei, was ihre wirtschaftliche und soziale Bedeutung unterstreicht (LASV Brandenburg 2020).

Ausblick auf das Forschungsvorhaben

Für die Entwicklung eines adaptierten Input- und Outputmodells mit Hilfe der SROI-Systematik werden in einem ersten Schritt die Interessensgruppen (Akteure) identifiziert.

Interessengruppen können regionale und überregionale Unternehmen, Verbände,

Gebietskörperschaften, Politik- und Regierungsvertreter etc. sein. Alle *Stakeholder* können direkt oder indirekt betroffen sein und versuchen, Einfluss auf die betrachtete Organisation zu nehmen und ihre Interessen durchzusetzen.

Es wird zwischen internen und externen Interessensgruppen unterschieden. Dabei können die internen Anspruchsgruppen beispielsweise Eigentümer des Unternehmens oder auch seine Mitarbeiter sein. Hingegen zählen zu den externen *Stakeholdern* konkurrierende Unternehmen, Lieferanten, Kunden etc. und der Staat. Unter dem Begriff des Staates können z.B. das Finanzamt, die Krankenkassen, Kommunen, etc. verstanden werden (onpulsion 2022).

Tabelle 2: Systematisierung der Interessensgruppen rund um eine Medizinische Fakultät.

Öffentliche Träger/Einrichtungen/Körperschaften/Behörden und Ministerien/außeruniversitäre Forschungseinrichtungen (Auswahl)	
Akteure lokal:	Akteure regional/überregional
<ul style="list-style-type: none"> – Universität Cottbus-Senftenberg – Stadt Cottbus – IHK: Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg – Jobcenter in Cottbus – Handwerkskammer Cottbus – Landkreise: Elbe-Elster, Spreewald-Lausitz, Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz 	<ul style="list-style-type: none"> – Ministerien im Land Brandenburg: Fachzuständigkeiten für Wirtschaft, Arbeit, Bildung, Gesundheit, Digitales – Bundesministerien: Fachzuständigkeiten für Wirtschaft, Arbeit, Bildung, Gesundheit, div. – Agentur für Arbeit Brandenburg
Forschungsinstitute-, -gesellschaften	Fach- und Berufsverbände
<ul style="list-style-type: none"> – DLR: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. – Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. – Deutsche Gesellschaft für Public Health e.V. – Die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V. – diverse 	<ul style="list-style-type: none"> – Verband der Universitätsklinika Deutschlands e.V. – Marburger Bund – Landesverband Berlin-Brandenburg – ver.di Landesbezirk Berlin- Brandenburg – Landeskrankenhausgesellschaft BB – Kassenärztliche Vereinigung BB – Landesärztekammer BB – Diverse Fachgesellschaften für Medizin, Pflege, Rehabilitation, etc. – Landesverbände der Krankenkassen – Bundesverband Digitale Wirtschaft, – Bundesverband Deutsche Startups e.V., etc.
Private und öffentliche Unternehmen (Auswahl)	
Öffentliche Unternehmen	Kooperationen
<ul style="list-style-type: none"> – Carl-Thiem-Klinikum gGmbH, Sana Kliniken AG, diverse regionale Krankenhausbetriebe – Öffentliche und private Wohnungsbaugesellschaften – Erziehungs- und Bildungseinrichtungen – Immobilienwirtschaft – Unternehmen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft 	<ul style="list-style-type: none"> – Kooperationen mit Unternehmen, die Supportprozesse erbringen
Kultur, Unterhaltung, etc.	Bereich: Medizin und Pflege
<ul style="list-style-type: none"> – Öffentliche und private Kultureinrichtungen, Unterhaltungsbranche – Restaurants, Gaststätten, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> – Digitalwirtschaft incl. eHealth – Gesundheitstourismus – Pharmaunternehmen incl. Diagnostics – Medizintechnik (MedTech) – Bau- und Immobilienwirtschaft

Betrachten wir den Aufbau einer medizinischen Fakultät an der BTU Cottbus-Senftenberg, sind auf der regionalen, der Landes- und Bundesebene eine Vielzahl von Interessen zu identifizieren. Die nachfolgende Tabelle zeigt einen erweiterten Überblick über deren Diversität.

Für die Anwendung eines adaptierten *Input-Output*-Modells sind Messgrößen in Form von Indikatoren bzw. Kennzahlen der sozialwissenschaftlichen Forschung notwendig. Soziale Indikatoren sind Messinstrumente, mit denen gesamtgesellschaftliche Aspekte quantifiziert werden können, z.B. die "Lebensqualität". Darüber hinaus können objektive Lebensbedingungen dargestellt und die subjektive Zufriedenheit bzw. das "Wohlergehen" ermittelt werden. Parallel listet die Sozialberichterstattung potenzielle Begründungen für wohlfahrtsorientierte Investitionen; Beispiele sind: Lebenserwartung, Arbeitslosigkeit, Armutsquote, Einkommen pro Kopf, demografische Aspekte etc. Im weiteren Sinne können zusätzlich Messgrößen zur Beschreibung von Sozialstruktur, sozialem Wandel und anderen, sozialpolitisch als wichtig erachteten Sachverhalten herangezogen werden (Wikipedia 2020).

Der SRol-Ansatz schlägt für die Systematisierung der Sozialindikatoren eine Mikro-, Meso- und Makroebene vor, wie die Abb. 2 zeigt.

Abbildung 2 SRol-Systematik: Wirkungsebenen und Zeitbezug Quelle: Rauscher et. al. 2015, S 48. Mit freundlicher Genehmigung: © 2015 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft-Steuern-Recht GmbH, Stuttgart.

Abgeleitet von dieser allgemeinen Darstellung ist für die weitere Konkretisierung eines adaptierten *Input-Output*-Modells die Definition von Sozialindikatoren notwendig, um schließlich eine quantitative und qualitative Bewertung sozialer Investitionen vorzunehmen. Hierzu wurden die Sozialindikatoren unter Rückgriff auf die Sozialberichterstattung des Landes Brandenburg in neuen Kategorien systematisiert

Tabelle 3: Verbindung der Sozialindikatoren des Landes Brandenburg und der SROI-Systematik
Quelle: Modifiziert nach: LASV Brandenburg.

Kategorien	Kennzahlen zum SROI
I. Ökonomie	<ul style="list-style-type: none"> • Bruttowertschöpfung je Unternehmen und Person Steueraufkommen und Steuerwirkung • Verschuldungskoeffizienten • Anzahl Unternehmen nach Branchen
II. Demographie	<ul style="list-style-type: none"> • Bevölkerung • Arbeitsmarkt und Beschäftigung • Einkommen und Transferleistungen
III. Gesundheit	<ul style="list-style-type: none"> • Lebensqualität • Gesundheitsstatus: soziodemografisch Krankenstand, Krankheitseinschränkung
IV. Ökologische Aspekte	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilität und Verkehrsinfrastruktur • Umweltbelastungen z.B. neue Energien • Schaffung neuer Tourismusgebiete und Strukturen
V. Wohnen und soziale Aspekte	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnungsbestand • Kinderbetreuung, Bildung, Bildungsangebote • Freizeit- und Kulturangebote
VI. Politische und kulturelle Aspekte	<ul style="list-style-type: none"> • Zivilgesellschaft • bürgerliches Engagement, wie z.B. der Ehrenamtsindex

Darauf aufbauend werden quantitative bzw. qualitative Forschungsdesigns definiert und für die einzelnen *Stakeholder* umgesetzt. Grundsätzlich wird mit Hilfe der SROI-Systematik versucht, soziale Wirkungen soweit wie möglich zu monetarisieren. Hierdurch soll aufgezeigt werden, dass öffentliche Investitionen eine breite Sozialrendite bewirken (oder auch ins Leere gehen) können. Wenn eine Monetarisierung sozialer Wirkungen nicht zweckmäßig ist, erfolgt eine qualitative Beschreibung ausgewählter Indikatoren, wie z.B. von Determinanten der Lebensqualität. Eine weitere Voraussetzung ist die Berücksichtigung des Deadweights, d.h. falls keine öffentliche Investition erfolgt.

Im Fokus steht die wissenschaftliche Begleitung des Aufbaus einer neuen medizinischen Fakultät in Cottbus. Das CTK wird als Universitätsklinikum der Fakultät reorganisiert. Damit ein adaptiertes *Input-Output-Modell* entwickelt werden kann, werden die derzeitigen Strukturen beider Einrichtungen beschrieben. Auf Basis der

Integration des CTK in die Fakultät erfolgt in einem mehrstufigen Prozess die Berechnung der Sozialrendite nach der SROI-Systematik für ausgewählte Interessensgruppen.

Die BTU Cottbus-Senftenberg ist eine Campusuniversität mit drei Standorten: Zentralcampus Cottbus, Campus Cottbus-Sachsendorf und Campus Senftenberg, an denen derzeit insgesamt rund 6.800 Studierende eingeschrieben sind.

Die öffentlichen Haushaltsmittel betragen 2020 ca. 97 Mio. Euro. Des Weiteren wurden ca. 47 Mio. Euro aus Drittmitteln eingeworben. An sechs Fakultäten werden rund 1.700 MitarbeiterInnen beschäftigt. Es gibt 185 Lehrstühle, die von 677 akademischen MitarbeiterInnen unterstützt werden. Für die Verwaltung sind an der Hochschule ca. 700 nichtwissenschaftliche MitarbeiterInnen angestellt. An den drei Standorten sind rund 340 Stellen aus Drittmitteln finanziert. Tab. 4 zeigt das derzeitige ökonomische Szenario an der BTU (Tannenberger 2022).

Tabelle 4: Derzeitige Organisationsstruktur der BTU Cottbus-Senftenberg

BTU Cottbus-Senftenberg	
Fakultäten:	Wissenschaftliche Einrichtungen:
<ul style="list-style-type: none"> • Fakultät 1: MINT – Mathematik, Informatik, Physik, Elektro- und Informationstechnik • Fakultät 2: Umwelt und Naturwissenschaften • Fakultät 3: Maschinenbau, Elektro- und Energiesysteme • Fakultät 4: Soziale Arbeit, Gesundheit und Musik • Fakultät 5: Wirtschaft, Recht und Gesellschaft • Fakultät 6: Architektur, Bauingenieurwesen und Stadtplanung 	<ul style="list-style-type: none"> • Centrum für Energietechnologie Brandenburg – CEBra Research • Forschungszentrum Landschaftsentwicklung und Bergbaulandschaften (FZLB) • Zentrum für Nachhaltige Landschaftsentwicklung (ZfNL) • Zentrum für Rechts- und Verwaltungswissenschaften (ZfRV) • Zentrum für Strömungs- und Transportvorgänge (CFTM²) • German-Polish Centre for Public Law and Environmental Network (GP PLEN) / Deutsch-Polnisches Zentrum für Öffentliches Recht und Umweltschutz – gemeinsame wissenschaftliche Einrichtung der BTU Cottbus-Senftenberg und der Universität Wroclaw • Zentrum für Studierendengewinnung und Studienvorbereitung – College
Fakultätseinrichtungen:	Kooperationen und weitere Einrichtungen:
<ul style="list-style-type: none"> • Institut für schwimmende Bauten • Institut Energieoptimierter Standort (EOS) • Institut für Inverse Modellierung (IIM) • Zentrum für barrierefreies Studium 	<ul style="list-style-type: none"> • Studentenwerk • Rechenzentrum • Weiterbildungszentrum • Mensa
Direkte Wirkungen aus ökonomischer Sicht:	
Mikroebene (Mitarbeiter-Inen und Studierende)	Organisationsebene (BTU)
<ul style="list-style-type: none"> • 6.800 Studierende • 1.600 MitarbeiterInnen 	<ul style="list-style-type: none"> • Umsatzerlöse der Uni und ihrer Tochtergesellschaften • Die Zuschüsse des Landes in Höhe von 97 Mio. Euro jährlich • Die Drittmittel in Höhe von ca. 47 Mio. Euro jährlich • Sonstige betriebliche Erträge durch die Tochtergesellschaften • Kooperationspartner (Lieferanten)
Rückfluss der Zuschüsse durch Nachfrage, Steuer- und Beitragszahlungen, etc.	
Indirekte Wirkungen aus ökonomischer Sicht: (Ebene 1 – n)	
<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen der Region und Brandenburg erhalten Aufträge durch entsprechende Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen in Deutschland erhalten Aufträge durch entsprechende Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen
Rückfluss der Zuschüsse durch Nachfrage, Steuer- und Beitragszahlungen, etc.	

Das CTK ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit 1.200 Betten. Rund 3.000 MitarbeiterInnen sind hier beschäftigt. In der Rechtsform einer gGmbH ist die Stadt Cottbus Eignerin der CTK. Für das Jahr 2019 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 3,405 Mio. Euro erzielt. In diesem Geschäftsjahr sind 53.330 PatientInnen teils- und vollstationär versorgt worden. Daneben wurden ca. 111.500 PatientInnen ambulant behandelt. Für das Coronajahr 2020 wurde ein Fehlbetrag von 2,3 Mio. Euro angegeben. In seiner jetzigen Rechtsform zahlt das CTK keine Gewerbesteuern. Der Jahresumsatz beträgt rund 240 Mio. Euro und als Unternehmen ist es der zweitgrößte Arbeitgeber in der Region. Tab. 5 zeigt die derzeitige Wertschöpfungskette und die Struktur des CTK auf (CTK 2022).

Nachdem die strukturellen Determinanten für die beiden Institutionen aus ökonomischer Sicht dargestellt wurden, zeigt die Tab. 6 auf, welcher ökonomische Ansatz das adaptierte Modell zum *Social Return on Investment* verfolgt.

Zu beachten ist, dass durch die Aufwertung des Standortes ein Krankenhaus der Maximalversorgung entsteht: Im Rahmen der dualen Finanzierung kann von höheren Investitionsmitteln und Vergütungsentgelten ausgegangen werden. Daneben ist zu vermuten, dass durch den neuen Standort der Universitätsmedizin höhere Forschungs- und Drittmittel eingeworben werden können. Dem *Outcome* wird der *Deadweight* gegenübergestellt. Hieraus ergibt sich eine positive bzw. negative Sozialrendite.

Für die Fusion von CTK und BTU gibt es unterschiedliche Vorschläge. Unabhängig von dem Fusionsmodell wird das SRoI-Szenario zur Etablierung einer medizinischen Fakultät berechnet.

Der vorliegende Entwurf entspricht einer universitären Neuausrichtung in Deutschland. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung im

Gesundheitswesen können hier aus einem interdisziplinären Ansatz technische, ökonomische und medizinische Forschungsaspekte gebündelt werden.

Im Rahmen einer Promotionsarbeit zur Etablierung einer medizinischen Fakultät wird erforscht, welche Aspekte aus Sicht regionaler Unternehmen dazu beitragen können, damit eine erfolgreiche Kooperation mit außeruniversitären Einrichtungen und der regionalen Wirtschaft etabliert werden kann.

Ausblick

Im Mittelpunkt steht in unserem Forschungsvorhaben die Aufgabe, die Sozialrendite der Gründung einer neuen medizinischen Fakultät in Cottbus zu berechnen. Dabei geht es um die Frage, welchen Beitrag die aufgerufene Investitionssumme von rund 1,9 Mrd. Euro für den Strukturwandel in der Lausitz voraussichtlich leisten kann.

Eine bedeutende Interessensgruppe sind hier auch die Studierenden. Neben den geplanten 1.500 Studienplätzen für Medizin werden voraussichtlich weitere, komplementäre Studiengänge etabliert. Dabei geht es darum, welches Portfolio an wissenschaftlichen Schwerpunkten welche Impulse für die Region geben könnte.

Dies steht und fällt damit, welche Unternehmen und weiteren außeruniversitären Forschungseinrichtungen zusätzlich für die Lausitz gewonnen werden können. Hierzu ist zunächst wieder eine Bestandsaufnahme notwendig, um dann je nach Forschungsprofil der Universität Cottbus-Senftenberg eine Einschätzung neuer Unternehmensansiedlungen abzugeben.

Tabelle 5: Derzeitige Organisationsstruktur des CTK

Struktur des CTK mit seinen Einrichtungen	
Kliniken, Departments und Sektionen:	
<ul style="list-style-type: none"> • Anästhesiologie, Intensivtherapie & Palliativmedizin • Augenheilkunde • Chirurgie • Dermatologie, Venerologie & Allergologie • Diabetologie & Nephrologie • Gastroenterologie & Rheumatologie (4. Med. Klinik) • Geburtshilfe • Geriatrie • Frauenheilkunde • HNO-Krankheiten, Kopf- & Halschirurgie • Hämatologie, Onkologie & Pneumologie (2. Med. Klinik) • Kardiologie, Rhythmologie & Angiologie (1. Med. Klinik) • Kinder- und Jugendmedizin • Mund-, Kiefer-, Gesichts-, Rekonstruktive & Plastische Chirurgie • Neurochirurgie 	<ul style="list-style-type: none"> • Neurologie • Nuklearmedizin • Orthopädie • Pneumologie • Psychiatrie, Psychotherapie & Psychosomatik • Radioonkologie & Strahlentherapie • Unfall-, Wiederherstellungs- und Handchirurgie • Urologie • Zentrale Notaufnahme
Weitere Einrichtungen des CTK und Kooperationen:	
<ul style="list-style-type: none"> • Thiem Service, Reinigung und Research GmbH • Kooperationen mit Lieferanten 	
Polikliniken und medizinische Versorgungszentren:	Polikliniken und medizinische Versorgungszentren:
<ul style="list-style-type: none"> • Augenheilkunde • Chirurgie • Dermatologie • Gynäkologie / Geburtshilfe / Brustzentrum und gynäkologische Systemtherapie • Hals-Nasen-Ohrenheilkunde • Hausärztliche Versorgung / Sportmedizin / Innere Medizin • Kinder- und Jugendmedizin • Laboratoriums Medizin & Mikrobiologie 	<ul style="list-style-type: none"> • Neurochirurgie • Neurologie • Nuklearmedizin • Orthopädie und Unfallchirurgie • Pathologie • Radiologie • Radioonkologie / Strahlentherapie • Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Direkte Wirkungen aus ökonomischer Sicht:	
Mikroebene (MitarbeiterInnen)	Organisationsebene (CTK)
<ul style="list-style-type: none"> • 3.000 MitarbeiterInnen • Ca. 100.000 PatientInnen • BesucherInnen des CTK • Besucher von Veranstaltungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge der Uni und ihrer Tochtergesellschaften • Investitionszuschüsse des Landes (Einzel- und Pauschalinvestitionen) • Kooperationspartner (Lieferanten)
Rückfluss der Zuschüsse durch Nachfrage, Steuer- und Beitragszahlungen, etc.	
Indirekte Wirkungen aus ökonomischer Sicht: (Ebene 1 – n)	
Unternehmen der Region und Brandenburg erhalten Aufträge durch Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen	Unternehmen in Deutschland erhalten Aufträge durch Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen
Rückfluss der Zuschüsse durch Nachfrage, Steuer- und Beitragszahlungen, etc.	

Tabelle 6: Das adaptierte Input-Output-Modell im Hinblick auf die medizinische Fakultät

Organisation:	Input:	Output:	Outcome:	Deadweight:	Impact-Faktor:
	Investitionen für die neue med. Fakultät	Direkte Wirkungen durch die Investition	Indirekte Wirkungen durch die Investition	CTK und BTU bleiben in Ihrer Struktur erhalten	Sozialrendite ja / nein Größer 1 = positiv
Durch das Modell wird aus der ökonomischen Perspektive aufgezeigt, ob zusätzliche Steuereinnahmen, Beiträge, Gebühren, Nachfrage, etc. generiert werden können.					

Tabelle 7: Mögliche Neuordnung von Fakultäten und neue Studienfächer: in Diskussion befindliche wissenschafts- und forschungspolitische Schwerpunkte einer Technischen Universität mit neu hinzutretender Medizinischer Fakultät. Quelle: Anregungen und geäußerte Bedarfe im Ergebnis von ersten Gesprächen mit Wirtschaftsunternehmen und mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen der Region und benachbarter Regionen.

Technische Universität Cottbus-Senftenberg		
<p>Fakultät für Medizin und Gesundheitssystemforschung</p> <p>Humanmedizin</p> <p>ZI Gesundheitssystemforschung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dep. Datenbasierte Gesundheitssystemforschung • Dep. <i>Global Public Health</i>; Determinanten von Gesundheit und Krankheit und • Dep. Bio- und Medizininformatik, mobile Diagnostik • Dep. Medizinrecht und Ethik • Dep. Medizinische Systemtheorie und digitale Medizin • Medizinische und Pharmakogenetik <p>ZI Umweltfolgenabschätzung, Infektiologie / Immunologie, präventive Medizin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dep. Molekulare Immunologie • Dep. Mikrobiologie • Dep. Virologie • Dep. Klinische Infektiologie 	<p>Fakultät I:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mathematik, Physik, Elektrotechnik, • Technische Informatik • Umweltwissenschaften • Maschinenbau • Elektro- und Energiesysteme • Bauingenieurwesen und Architektur 	<p>Neue Studienfächer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nachhaltige Energiekonzepte (Energieökologie) • <i>Healing Architecture</i> • Strahlenphysik • Tissue Engineering und 3-D-Druck • Klinische Chemie und POCT
		<p>Fakultät II:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sozialarbeit, Vertragsmanagement im Gesundheitswesen • Determinanten von Gesundheit • <i>Patient Empowerment / Soziale Sicherungssysteme</i>

Literaturverzeichnis

Bolkart J. Statistisches Bundesamt (Destatis). Jährliche Gesundheitsausgaben in Deutschland bis 2019 (18.10.2021). <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/5463/umfrage/gesundheitsystem-in-deutschland---ausgaben-seit-1992/>. Stand: 02.02.2022.

Gärtner R. Strukturwandel (ohne Datumsangabe). <https://www.politiklexikon.at/print/strukturwandel/>. Stand: **21.01.2022.**

Haywood L, Janser M, Koch N, Plinke C. Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC). Gewinner und Verlierer eines staatlichen Vorruhestands für Braunkohlebeschäftigte. MCC Workingpaper (Januar 2019). Erschienen im Juni 2019.

Hegeler A. Strukturwandel: Definition des Begriffs (03.03.2020). <https://praxistipps.focus.de/strukturwandel-definition-des-begriffs-125966>. Stand: **21.01.2022.**

Hohmann M. Statistisches Bundesamt (Destatis). Braunkohlenbergbau - Beschäftigte in der Lausitz bis 2020 (16.04.2021). <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/161205/umfrage/braunkohlenbergbau-beschaeftigte-in-der-lausitz-seit-1960/> Stand: **19.01.2022.**

Kluge J, Lehmann R, Rösel F. Institut für Wirtschaftsforschung Dresden (Ifo). Mehr als nur Kohle? Die Wirtschafts- und Industrieregion Lausitz – Teil 1: Branchen- und Unternehmensstruktur (Februar 2014). Aktuelle Forschungsergebnisse des Ifo-Instituts Dresden.

Markwardt G, Zundel St. Strukturwandel in der Lausitz – Eine wissenschaftliche Zwischenbilanz. IFO Dresden Bericht (März 2017).

<https://www.econstor.eu/handle/10419/170224?locale=de>. Stand: 09.08.2022.

Matusiewicz D. Share Economy im Gesundheitswesen (29.09.2020). https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-31782-9_1. Stand: 13.02.2022.

Ohne Autorengabe. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen (24.09.2020). <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Wirtschaft/strukturstaerkungsgesetz-kohleregionen.html>. Stand: 18.01.2022.

Ohne Autorengabe. Bundesanzeiger. Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen, Bundesgesetzblatt online (13.08.2020). [https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?sartbk=Bundesanzeiger BGBl&start=/*\[@attr id=%27bgbl120s1795.pdf%27\]#_bgbl_%2F%2F%5B%40attr id%3D%27bgbl120s1795.pdf%27%5D_1642501475654](https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?sartbk=Bundesanzeiger BGBl&start=/*[@attr id=%27bgbl120s1795.pdf%27]#_bgbl_%2F%2F%5B%40attr id%3D%27bgbl120s1795.pdf%27%5D_1642501475654). Stand: 18.01.2022.

Ohne Autorengabe. Strukturwandel erfolgreich gestalten - Lausitz-Strategie des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur (2019).

<https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/ministerium/strukturwandel-lausitz/>. Stand: 28.04.2021.

Ohne Autorengabe. Die Bundesregierung. ohne Datumsangabe. Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP. <https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800> (18.01.2022).

Ohne Autorengabe. Greenpeace. 23.02.2022. Klimaschutz braucht Gasausstieg. <https://www.greenpeace.de/klimaschutz/energiewende/gasausstieg>. Stand: 17.03.2022.

Ohne Autorengabe. Die Staatskanzlei, Lausitzbeauftragter des Ministerpräsidenten.

(Ohne Datumsangabe). Das Lausitzprogramm 2038 – Prozesspapier zum Aufbau von Entscheidungs- und Begleitstrukturen im Transformationsprozess.

Ohne Autorengabe. Unternehmensverband Berlin / Brandenburg (UVB). 20.000 Industrie-Arbeitsplätze in der Lausitz auf Dauer bleiben die Messlatte (16.01.2020).

<https://www.uvb-online.de/de/20000-industrie-arbeitsplaetze-der-lausitz-auf-dauer-bleiben-die-messlatte>. Stand: 19.01.2022.

Ohne Autorengabe. Deutsche Rentenversicherung. Altersrente für Bergleute.

Für Beschäftigte im Bergbau gelten Sonderregelungen bei der Rente (Ohne Datumsangabe).

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Allgemeine-Informationen/Rentenarten-und-Leistungen/Altersrente-fuer-Bergleute/altersrente-fuer-bergleute_node.html. Stand: 19.01.2022.

Ohne Autorengabe. Statistisches Bundesamt (Destatis). Anteil der Wirtschaftszweige an der Bruttowertschöpfung in 2021 (17.01.2022). <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36846/umfrage/anteil-der-wirtschaftsbereiche-am-bruttoinlandsprodukt/#professional>. Stand: 20.01.2022.

Ohne Autorengabe. Welt der BWL. Strukturwandel Beispiel (ohne Datumsangabe). <https://welt-der-bwl.de/Strukturwandel>. Stand: 21.01.2022.

Ohne Autorengabe. Studysmarter. Strukturwandel (ohne Datumsangabe). <https://www.studysmarter.de/schule/geografie/strukturwandel/>. Stand: 21.02.2022.

Ohne Autorengabe. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Unternehmen (30.09.2021).

<https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/unternehmen>. Stand: 23.01.2022.

Ohne Autorengabe. Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie. Berlin-Brandenburg Zukunft der Gesundheit (Juli 2020).

Ohne Autorengabe. IU Akademie. Gesundheitswirtschaft (ohne Datumsangabe). <https://www.laenderdaten.de/glossar/gesundheitswirtschaft.aspx>. Stand: 24.01.2022.

Ohne Autorengabe. Bundesgesundheitsministerium (BMG). Bedeutung der Gesundheitswirtschaft (29.11.2021).

<https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/gesundheitswesen/gesundheitswirtschaft/bedeutung-der-gesundheitswirtschaft.html>. Stand: 24.01.2022.

Ohne Autorengabe. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Krankenhäuser im Land Berlin und im Land Brandenburg Teil I: Grunddaten (26.02.2021).

<https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/a-iv-2-j>. Stand: 25.02.2022.

Ohne Autorengabe. Kassenärztliche Versorgung Brandenburg (ohne Datumsangabe). Zahlen und Fakten. <https://www.kvbb.de/presse/daten-und-fakten/>. Stand: 24.01.2022.

Ohne Autorengabe. Landesamt für Soziales und Versorgung im Land Brandenburg (LASV). Brandenburger Sozialindikatoren – Aktuelle Daten zur sozialen Lage in Brandenburg (Juni 2020).

Ohne Autorengabe. Definition: Was sind Interessensgruppen? (ohne Datumsangabe).

<https://www.onpulsion.de/lexikon/interessengruppen/>. Stand: 02.02.2022.

Ohne Autorengabe. Wikipedia. Soziale Indikatoren (13.07.2020). https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Indikatoren. Stand: 03.02.2022.

Ohne Autorengabe. BTU Cottbus-Senftenberg. Die BTU in Zahlen (März 2021). <https://www.b-tu.de/universitaet/ueber-uns/profil-btu-in-zahlen>. Stand: 03.02.2022.

Ohne Autorengabe. Statistikportal des Bundes und der Länder. Definition und Methoden (2016 – 2022). <https://www.statistikportal.de/de/ggrdl/definitionen-und-methoden>. Stand: 13.02.2022.

Ohne Autorengabe. Das Klinikum – Über uns (ohne Datumsangabe). <https://ctk.de/das-klinikum-2/ueber-uns.php>. Stand: 25.05.2022.

Radke R. Statistische Bundesamt (Destatis). Arztdichte in Deutschland nach Bundesländern in den Jahren 2018 bis 2020 (24.01.2022). <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/275053/umfrage/aerztedichte-in-deutschland-nach-bundeslaendern/>. Stand: 25.01.2022.

Rudnicka J. Statistisches Bundesamt (Destatis). Subventionen in Deutschland bis 2020 (04.06.2021). <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/161486/umfrage/subventionen-an-die-deutsche-wirtschaft/>. Stand: 20.01.2022.

Tanneberger S. Die BTU in Zahlen (11.03.2022). <https://www.b-tu.de/universitaet/ueber-uns/profil-btu-in-zahlen>. Stand: 25.05.2022.

Wingarter C. Bundeszentrale für politische Bildung (BpB). Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen und Berufsgruppen (10.03.2021). <https://www.bpb.de/nachschlagen/datenreport-2021/arbeitsmarkt-und-verdienste/329770/erwerbstaetige-nach-wirtschaftsbereichen-und-berufsgruppen>. Stand: 20.01.2022.